

CONOCIMIENTOS DEL PACIENTE CORONARIO SOBRE LOS EFECTOS ADVERSOS QUE PRODUCEN LOS MEDICAMENTOS EN LA ACTIVIDAD SEXUAL

Autoras:

A. R. Alconero Camarero, J.L. Cobo Sánchez, M. Casaus Pérez, E. Gutiérrez Torre, G. Saiz Fernández, C. Pérez Bolado, R. Menéndez Ba, C. de la Torre Fernández, J. Adan Miguel

Escuela de Enfermería 'Casa Salud Valdecilla' de la Universidad de Cantabria. Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Unidad de Cuidados Cardiológicos. Hospital C. Laredo. Servicio Cántabro de Salud

Accesit del VI Premio de Investigación 'Sor Clara' del Colegio de Enfermería de Cantabria, patrocinado por Caja Cantabria

Resumen

Objetivo: Evaluar el nivel de conocimientos sobre los efectos secundarios de los medicamentos con respecto a la actividad sexual (AS), explorar la necesidad de información sobre la AS, y comparar la ficha técnica con los prospectos de los fármacos cardiovasculares que pueden provocar disfunción sexual (DS).

Metodología: Estudio descriptivo prospectivo, llevado a cabo en pacientes diagnosticados de síndrome coronario agudo no complicado, mediante un cuestionario. Se han registrado variables como edad, sexo, factores de riesgo y tratamiento farmacológico, interés que tienen sobre el tema y la información recibida al respecto durante su ingreso. Hemos revisado fármacos antihipertensivos, prospectos de los mismos y fichas técnicas de estos medicamentos autorizados para uso humano por la Agencia Española del Medicamento.

Resultados: De los 55 pacientes fueron

reingresados el 26%. El rango etario más numeroso fue entre 46-55 años. Entre los factores de riesgo cardiovascular destaca, hipertensión arterial (49%), hipercolesterolemia (48%), tabaquismo (49%) y diabetes (19%). Los fármacos evaluados fueron: betabloqueantes (50%), vasodilatadores (23%), y antagonistas del calcio (13%). El 100% de los pacientes no relaciona la ingesta de fármacos y la probable DS.

Conclusión: Se detecta una falta de conocimientos con respecto al tratamiento con determinados medicamentos que pueden provocar DS.

Los pacientes que dan importancia a la AS y quieren tener conocimientos, opinan que la guía del enfermo coronario aclara algunas dudas.

Los prospectos de los fármacos no son suficientemente claros y deberían ser explícitos en sus efectos ya que pueden considerarse como otra fuente de información.

Palabras clave: actividad sexual, fármacos, infarto miocárdico.

Introducción

En España, se calcula que anualmente entre 10.000 y 20.000 personas que han sufrido un síndrome coronario agudo (SCA) no reanudarán su actividad sexual (AS), y la reducirán entre 20.000 y 40.000, siendo un problema con frecuencia infravalorado¹. Está descrito que la disminución en la frecuencia o ausencia de AS se atribuye a hipofunción generada por la medicación, y preexistencia, en muchos casos de una disfunción sexual (DS). El descenso tanto en la frecuencia como en el nivel de satisfacción de la AS en el periodo posterior al SCA, arroja cifras similares para varones y mujeres². Las anomalías descritas en los hombres fueron: dificultad en la erección, disminución de la libido y trastornos en la eyaculación e impotencia^{3, 4, 5}. En las mujeres frigididad e insatisfacción sexual^{6,7}.

La realidad es que, el infarto no debería alterar la sexualidad y el correcto funcionamiento de órganos sexuales. Sin embargo, la existencia de estas disfunciones sexuales pueden estar motiva-

das por varios factores que pueden ir desde los inherentes al individuo como es la edad^{8,9}, género¹⁰, existencia o no de pareja estable¹¹, trastornos físicos o psíquicos¹², patología añadida¹³; condicionantes dependientes de la misma cardiopatía, bien por la gravedad o también por los síntomas¹³⁻¹⁵; hasta provocada por determinados efectos secundarios de algunos medicamentos¹⁶, temor al coito^{17,18}, y falta de información.

Existen más de doscientos fármacos que pueden provocar DS, muchos de ellos utilizados en el tratamiento cardiovascular. La influencia que los medicamentos pueden tener sobre la respuesta sexual es variable de un individuo a otro, y depende de la dosis y duración del tratamiento, terapias concomitantes y determinantes biológicos de la función sexual, como son los factores psicológicos, hormonales, vasculares y neurológicos¹⁹. En general, la DS producida por fármacos suele ser reversible cuando se reduce la dosis o se suspenden. El comienzo de las alteraciones es variable, desde horas hasta semanas del inicio de la toma del fármaco ó del incremento de la dosis²⁰. Un medicamento puede ser tolerado por un paciente determinado y causar problemas en otro, con independencia de que tenga o no, algún factor de riesgo asociado²¹.

Aunque el tema principal de nuestro estudio son los conocimientos que tienen los pacientes sobre los fármacos en cuanto a su influencia en la AS, no debemos excluir aspectos que están relacionados de manera directa con la sexualidad. Por ejemplo, si tienen conocimientos sobre el momento de la reanudación de la AS al alta, qué opina y qué dudas tiene al respecto. Es decir, la AS es un aspecto muy importante que forma parte del plan de cuidados durante los días de hospitalización y que posteriormente ayudará a afrontar el cambio que va a suponer este problema de salud. Por lo que no se acaba de entender, la pos-

Diferentes guías elaboradas por enfermeras y médicos para el paciente coronario.

tura de enfermeras y médicos que no informan sobre esta necesidad, tan importante o más que otras²². También, en ocasiones los pacientes eluden el tema, no se atreven a preguntar por vergüenza o porque piensan que no es el momento oportuno. Por tanto, la educación sanitaria que ofrecemos queda incompleta y sesgada, incluso con el apoyo de material escrito, como por ejemplo la guía del enfermo coronario²³. Escasos son los estudios relacionados con la problemática que tienen los pacientes coronarios sobre su sexualidad. En general se trata de un tema poco abordado desde la práctica enfermera, unas veces por tratarse de una situación delicada y otras por falta de conocimientos para dirigir adecuadamente nuestra actuación, por lo que nos propusimos los siguientes objetivos:

- Evaluar el nivel de conocimientos sobre los efectos secundarios de los medicamentos con respecto a la AS.
- Explorar la necesidad de información sobre la AS, y

si la "guía del enfermo coronario" les servía de apoyo a sus dudas.

- Analizar los prospectos de los fármacos que pueden provocar DS.

Metodología

Estudio descriptivo, prospectivo y retrospectivo sobre una muestra de 55 pacientes diagnosticados de SCA no complicado que ingresaron en una Unidad Cardiológica desde 1 de enero a 31 de junio de 2006. Los criterios de inclusión en el estudio fueron: ser mayor de edad, conservar las facultades mentales y querer participar libremente.

En primer lugar, tras ser informados previamente del motivo del estudio por una enfermera perteneciente al equipo investigador, entregamos a cada paciente un cuestionario de elaboración propia, anónimo autoadministrado que constaba de 6 preguntas de respuesta múltiple. Una vez completados los cuestionarios por los pacien-

tes, se introducían en un sobre blanco codificado para preservar en todo momento el anonimato.

Las preguntas del cuestionario fueron:

- ¿Ha recibido información sobre los efectos que pueden tener algunos medicamentos relacionados con la AS?
- ¿Le preocupa?
- ¿Quiere recibir información?
- ¿A quién del equipo pediría información?
- ¿Cuándo cree usted que puede reanudar su AS?
- ¿La guía del enfermo coronario le ha aclarado sus dudas?

Posteriormente, se registraba el resto de variables tomadas de la historia clínica con el fin de establecer diferencias entre ellas, como la edad, sexo, nivel de estudios, factores de riesgo cardiovascular, reingresos y tratamiento farmacológico.

Así mismo, remarcamos en el plan de cuidados estandarizado dos diagnósticos enfermeros, donde podíamos

INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

abordar la AS: conocimientos deficientes y/o patrones sexuales inefectivos, con sus correspondientes objetivos e intervenciones.

Por último, se revisaron los fármacos antihipertensivos y los prospectos de los mismos así como las fichas técnicas de estos medicamentos autorizados para uso humano por la Agencia Española del Medicamento, llevándose a cabo una revisión exhaustiva de la bibliografía existente²⁴.

Para el análisis estadístico de los resultados se utilizó el programa SPSS versión 14.0 Para el análisis de las variables cualitativas se utilizó el test Chi-cuadrado y para las variables cuantitativas la T Student. Los resultados se consideraron significativos si el nivel crítico observado era inferior al 5% ($p < 0,05$)

Resultados

El 87,3% de los sujetos fueron varones, teniendo entre 46-55 años el 60% del total. El diagnóstico médico motivo del ingreso fue SCA con elevación del ST (54,7%) y en el 26 % de los casos no se trataba del primer episodio coronario.

En cuanto al nivel de estudios, sólo un 21,8% tenían estudios universitarios y un 72,8% primarios/secundarios, el 1,8% primarios incompletos y no escolarizados el 3,6%.

Los factores de riesgo cardiovascular más prevalentes fueron tabaquismo (49,1%) con una media de 22,35 cigarrillos/día, hipertensión arterial (49%), hiperlipemia (48%), antecedentes familiares (27%) y diabetes mellitus (19%).

Referente al tratamiento un 50% seguían tratamiento farmacológico con betabloqueantes, con uno o dos nitratos (23%) y con antagonistas del calcio (13%).

A los pacientes seleccionados, según los criterios de inclusión de nuestro estudio, se les entregó un cuestionario obteniendo un porcentaje

Gráfico 2. Grupos de medicamentos revisados (1465), diferencias entre la ficha técnica (1269) y los prospectos (1252) de los efectos relacionados con las alteraciones sexuales.

de respuesta del 100%. La pregunta referente a los medicamentos fue unánime en la respuesta, el 100% no sabían que podía afectar a su sexualidad, siendo los menores de 55 años los más interesados en recibir información ($p < 0,001$). El 63,6% de los pacientes no habían recibido información alguna sobre la AS tras el SCA, aunque habían pensado pedirla un 67,6%, mayoritariamente a su médico (88%). Los pacientes que manifestaron importante el tema habían pen-

sado en pedir información durante el ingreso ($p = 0,01$).

Sólo el 45% conocía la recomendación de reiniciar la actividad sexual a partir de la 2ª semana tras el IAM y eran los que tenían mayor nivel de estudios.

En cuanto a la opinión mostrada sobre la Guía del Enfermo Coronario, contestaron que les había aclarado parcialmente sus dudas, siendo más frecuente en los hombres que en las mujeres ($p = 0,001$) y en los que consideraron el tema importante

($p = 0,045$). Por último, revisamos 1.465 fármacos comerciales antihipertensivos y 1252 prospectos. El número de fichas técnicas de medicamentos autorizados para uso humano por la Agencia Española del Medicamento fueron un total de 1269. Encontramos diferencias importantes entre la información disponible en la ficha técnica y la que tenía el prospecto que es la que lee el paciente, como aparece en el gráfico 2.

Discusión

En nuestro estudio, es evidente la falta de información sobre las alteraciones que pueden producir los fármacos cardiovasculares²⁵⁻²⁶ y la información sobre la reanudación de la AS, corroborado por otros estudios de enfermería realizados en unidades cardiológicas²⁷⁻²⁹.

Aunque los pacientes consideraban el tema importante, no encontraron en la guía del enfermo coronario 23 respuestas a todas sus dudas. Esto nos hace pensar que aunque les proporcionemos diversos tipos de guías no garantizamos su lectura, pudiendo estar relacionado con el nivel de estudios o con el contenido escueto y superficial de los folle-

Diagnósticos		Objetivos/ resultados (NOC)		Intervenciones (NIC)	
00126	Conocimientos Deficientes: enfermedad y cuidados, efectos medicamentos	1830	Conocimiento: control de la enfermedad cardiaca	5602	Enseñanza proceso enfermedad
			*183007	5616	Enseñanza medicamentos prescritos
			*183019	5614	Enseñanza dieta prescrita
			*183020		
			*183021		
			*Indicadores Escala Likert (1= Ninguno, 5= extenso)	5612	Enseñanza actividad física
00065	Patrones sexuales inefectivos rc falta de conocimientos mp verbalización del problema	1205	Autoestima	5248	Asesoramiento sexual
		2609	*120502	5230	Aumentar el afrontamiento
			*120508		
	*120501				

Tabla 1.- Plan de Cuidados Estandarizado IAM (parcial).

tos. Creemos que es muy importante reforzar la administración de las guías con comunicación verbal. La guía del enfermo coronario²³ es significativamente más útil para los hombres que para las mujeres, es decir, es una guía realizada por hombres y para los hombres con cardiopatía isquémica. Siendo escasa la información para las mujeres.

Deberíamos aprovechar nuestra presencia continua cerca del paciente y su pareja durante la hospitalización para establecer una relación de confianza, y poder prestar toda la ayuda que precisen, facilitando la información necesaria para poder retomar su AS sin miedos ni dudas y con

toda la naturalidad posible, canalizándolo a través de un plan de cuidados³⁰⁻³². (Tabla 1).

Varias publicaciones^{25,26} han constatado, que diversos agentes farmacológicos cardiovasculares de uso habitual en enfermos con cardiopatías, pueden producir disfunción sexual tanto en hombres como en mujeres.

En cuanto a la revisión de medicamentos²⁴ comprobamos que una mayoría de estos no reflejaban el efecto adverso, y en algunos aparecía la alteración sexual en el apartado de "alteraciones psiquiátricas".

Hurtado et al³³ afirman que cuando se prescriben fármacos que alteran la fun-

ción sexual u otros efectos, es importante informar al paciente para facilitar la adherencia al tratamiento, y plantear terapia sexual alternativa con el fin de mantener una aceptable calidad de vida.

Con respecto al alta a su domicilio, lo ideal sería que formase parte de un programa de rehabilitación cardiaca^{34,35} abordando de manera integral todo los aspectos relacionados con su calidad de vida.

Por último, las conclusiones de este estudio han sido:

- Se detectan conocimientos deficientes sobre la influencia de los medicamentos en la AS.
- Los pacientes que dan importancia a la AS y

quieren tener conocimientos, opinan que la guía del enfermo coronario soluciona alguna duda.

• Los prospectos de los fármacos no son suficientemente claros y deberían ser explícitos en sus efectos ya que pueden considerarse como otra fuente de información.

Agradecimientos

A todas las personas que han colaborado en la elaboración de esta investigación y al equipo liderado por Carmen Chasco del área de Biotecnología de la Universidad de Cantabria.

BIBLIOGRAFÍA

- López Merino V, Sánchez Sánchez F, Borrás Valls JJ. Sexualidad en pacientes que han sufrido un infarto. *Semergen*. 2001;27:516-20.
- Drory Y, Kravetz S, Weingarten M. Comparison of sexual activity of women and men after a first acute myocardial infarction. *Am J Cardiol* 2000; 85: 1283-1287.
- Bloch A, Maeder JP, Haissly JC. Sexual problems after myocardial infarction. *Am Heart J* 1975;90: 536-537.
- Hellerstein HK, Friedman EH. Sexual activity and the post-coronary patient. *Arch Intern Med* 1970;125:987-999.
- Papadopoulos C, Larrimore P, Cardin S, Shelley SI. Sexual concerns and needs of the post-coronary patients wife. *Arch Intern Med* 1980;140:38-41.
- Abramov LA. Sexual life and sexual frigidity among women developing acute myocardial infarction. *Psychosom Med* 1976;38:418-425.
- Papadopoulos C, Beaumont C, Shelley SI, Larrimore P. Myocardial infarction and sexual activity of the females patients. *Arch Intern Med* 1983;143:1528-1530.
- Diokno AC, Brown MB, Herzog AR. Sexual function in the elderly. *Arch Intern Med* 1990;150:197-200.
- Verwoerd A, Pfeiffer E, Wang HS. Sexual behavior in senescence. II. Patterns of sexual activity and interest. *Geriatrics*. 1969 ;24:137-54.
- Kinsey AC, Pomeroy WB, Martin CE. Age and sexual outlet. In: Kinsey AC, Pomeroy WB y Martin CE Eds. *Sexual Behaviour in the Human Male*. Wb Saunders Co. Philadelphia 1948;218-262.
- apadopoulos C, Shelley SI, Piccolo M, Beaumont Ch, Barnett L. Sexual activity after coronary bypass surgery. *Chest* 1986;90: 681-5.
- Felman HA, Goldstein I, Hatzichristou DG, Krane RJ, McKinlay JB. Impotence and its medical and psychosocial correlates: results of the Massachusetts Male Aging Study. *J Urol* 1994;151:54-61.
- Mc Culloch DK, Campbell IW, Wu FC, Prescott RJ, Clarke BF. The prevalence of diabetic impotence. *Diabetologia* 1980;18:279-283.
- Kolman PBR, Psych MRC. Sexual dysfunction and the post-myocardial infarction patient. *J Cardiac Rehabil* 1984;4:334-40.
- Person G. Sexuality in a 70-year-old urban population. *J Psychosomatic Res* 1980;24:335-342.
- Kavanagh Y, Shephard RJ. Sexual activity after myocardial infarction. *Can Med Assoc J* 1977;116: 1250-1253.
- Sexual problems in the elderly. The use and abuse of medications. A geriatrics panel discussion. *Geriatrics* 1989;44:61-71.
- Ueno M. The so-called coition death. *Jpn J Leg Med* 1963;17:333-340.
- Muller JE, Mittleman MA, Maclure M, Sherwood JB, Tofler GH. (for the Determinants of Myocardial Onset Study Investigators). Triggering myocardial infarction by sexual activity. Low absolute risk and prevention by regular physical exertion. *JAMA* 1996;275:1405-1409.
- Centro de Farmacovigilancia de Navarra (sede web). Boletín informativo de Farmacovigilancia 2001 (acceso 10 Diciembre 2005);21:1-19. (publicación periódica on line). Alteraciones sexuales inducidas por fármacos. Disponible en: <http://www.cfnavarra.es/bif/boletines/21/bif21.pdf>
- Recomendaciones para la detección, diagnóstico y tratamiento de la disfunción eréctil. Disponible en: http://www.elmedicointeractivo.com/formacion_acre2004/tema14
- Arricivita Verdasco AM, Robayna Delgado MC. Alteración del patrón de sexualidad en pacientes cardiológicos. *Enferm Clín*, 2000; 7: 34-38.
- Bueno H. Guía del enfermo coronario (libro en internet). Madrid: Sección de Cardiopatía Isquémica y Unidades Coronarias de la Sociedad Española de Cardiología; Octubre 2001. 7ª Edición (acceso 10 Diciembre 2005). Disponible en: <http://www.scisquemica.net/inner.php?id=26&file=guia.htm>
- Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Ministerio de Sanidad y Consumo. Gobierno de España. (sede web) Madrid: [agemed.es](http://www.agemed.es); 2000 (actualización: no disponible; acceso 10 Diciembre 2005). Disponible en: <http://www.agemed.es/home.htm>.
- Sexual problems in the elderly. I: The use and abuse of medications. A Geriatrics panel discussion. *Geriatrics*. 1989;44:61-6, 71.
- Drugs that cause sexual dysfunction: an update. *Med Lett Drugs Ther*. 1992; 34:73-78.
- Alconero Camarero AR, Pellico López MA, Ortego Maté MC. Pacientes ingresados en una unidad coronaria: evaluación de conocimientos sobre su enfermedad. *Enfermería Científica* 2002;248-249: 63-70.
- Jiménez P, Arribas B, Encinas A, Navarro F, San José L. Sexualidad y cardiopatía isquémica. *Enferm Cardiol* 2000;19: 32-36.
- Alconero Camarero AR, Casaus Pérez M, Gutiérrez Torre E, Saiz Fernández G, Pérez Bolado C. Evaluación de la información sobre actividad sexual proporcionada a pacientes con síndrome coronario agudo. *Enferm Intensiva*. 2008;19: 78-85.
- Luis Rodrigo MT. Los diagnósticos enfermeros. Revisión crítica y guía práctica. 7ª ed. Barcelona: Elsevier Masson; 2006.
- McCloskey J, Bulechek G, editores. Clasificación de intervenciones de enfermería (CIE). *Nursing Interventions Classifications (NIC)* 4ªed. Madrid: Elsevier España; 2006.
- Morread S, Johnson M, Maas M, editores. Clasificación de Resultados de Enfermería (NOC)3ª ed. Madrid: Elsevier España; 2006.
- Hurtado F, Escrivá P, Catalán J. Vademécum sexual: Fármacos y disfunción sexual. *C. Med. Psicosom*. 2002; 62-63: 51-82.
- Maroto JM, De Pablo C, Artigao R, Morales MD, Lozano M, Carcedo C., et al. Rehabilitación en la cardiopatía isquémica. Resultados a nivel de calidad de vida y sobre el pronóstico. *Arch Ins Cardiol Méx* 1992;62: 441-446.
- Plaza Pérez I. Estado actual de los programas de prevención secundaria y rehabilitación cardiaca en España. *Rev Esp Cardiol* 2003;56: 757-60.